

JAHON TURKOLOGIYASIDA O'RXUN YOZMA YODGORLIKLARINING O'RGANILISHI XUSUSIDA

Karshiyeva Shoxsanam Abdurashidovna

GulDU doktoranti

Tel. (+99899) 530 0301

E-mail: qarshiyeva1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20809313>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rxun-Enasoy yozma yodgorliklarining jahon turkologiyasida o'rganilishi, ularning ilmiy qiymati va adabiy ahamiyati tahlil etiladi. O'rta Osiyo va Turkiy xalqlar tarixi, adabiyoti va madaniyatini o'rganishda muhim manba bo'lgan ushbu yodgorliklar ustida olib borilgan ilmiy izlanishlar, jahon turkologlari tomonidan yaratilgan tadqiqotlar yoritib beriladi. Shuningdek, bu yozma yodgorliklarning bugungi turkologiyada tutgan o'rni va kelajakda olib borilishi lozim bo'lgan izlanishlar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'rxun yozuvlari, turkologiya, yozma yodgorliklar, qadimgi turkiy adabiyot, tarixiy manba, runik yozuv, Bilge Xoqon, ilmiy tadqiqotlar.

Annotation: This article analyzes the study of the Orkhon-Enisei inscriptions in world Turkology, their scientific value, and literary significance. These monuments serve as an important source in the study of the history, literature, and culture of Central Asia and Turkic peoples. The article highlights the scientific research conducted on these inscriptions and the studies carried out by international Turkologists. Furthermore, it discusses the current role of these written monuments in modern Turkology and outlines future research directions.

Keywords: Orkhon inscriptions, Turkology, written monuments, ancient Turkic literature, historical source, runic script, Bilge Khagan, scientific research.

Аннотация: В данной статье анализируется изучение Орхоно-Енисейских письменных памятников в мировой тюркологии, их научная ценность и литературное значение. Эти памятники служат важным источником при изучении истории, литературы и культуры Центральной Азии и тюркских народов. В статье освещаются научные исследования, проведённые над этими памятниками, а также работы, выполненные зарубежными тюркологами. Кроме того, рассматривается современное значение этих письменных памятников в тюркологии и намечаются перспективные направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: Орхонские надписи, тюркология, письменные памятники, древнетюркская литература, исторический источник, руническое письмо, Бильге-каган, научные исследования.

O'rxun yodgorliklarini o'rganish dunyo ilm ahlini hamisha qiziqtirib kelgan. Mazkur yozma yodgorliklar xususida qozoq yozuvchisi Oljas Sulaymonovning shunday fikrlari mavjud: "...Bu tosh yodgorliklarning madaniy qimmat, bahosi har qanday tilladan, har qanday taqinchoqdan qimmatroqdir, ular bebahodir... Bu tosh bitiklarni asrab-avaylash bizning burchimiz, ular nafaqat turkiy xalqlarga tegishli, balki butun insoniyatga ham tegishlidir. Bular bizning ona tariximiz va shu bilan birga umumbashariy meros hamdir" [1, 502]. Toshbitiklarga butun dunyo olimlarining qiziqishining boisi ham aynan uning umumbashariy meros, boylik ekanligi bilan bog'liq. Fanga shu kungacha ma'lum bo'lgan O'rxun yodgorliklari 50 tadan ortiq bo'lib, ular Mo'g'uliston, Qozog'iston va boshqa hududlardan topilgan [2, 2].

Mo'g'ulistondan topilgan yozma yodgorliklar odatda "O'rxun yodgorliklari" deb yuritilgan. Bunga sabab mazkur daryo bo'yidagi hudud Yevrosiyo sivilizatsiyasining markazi bo'lganligida, chunki bu hududda xunlar etnosiyosiy ittifoqi (miloddan avvalgi 209-yil – eramizning II asrlari), syanbilar (II-IV asrlar), tobalar, jujanlar (IV-V asrlar), Turkiy imperiya (VI-IX asrlar), uyg'urlar (IX asrlar), qirg'izlar (IX-X asrlar) va mo'g'ullar imperiyasi (1189-XIV asrlar) yashagan va mazkur hudud "Otukan" nomli muqaddas yer sanalgan. Ya'ni bu joylar ming yillar davomida ko'chmanchi qabilalarning yashash hududi vazifasini o'tagan.

O'rxun daryosi bo'ylaridan juda ko'p tarixiy obidalar topilgan. Bu turkumdagi yozma yodgorliklar Oltoy, Xangay, Soen, Kentay tog'lari, Gobi cho'li va O'rxun, Selenga, Tuyul, O'ngin, Kerulan, Onon, Xanay, Tes, Kobdo daryolari bo'yida hamda Xupsgul, Qirg'iz, Qorasuv ko'llari bo'ylaridan topilgan. Mo'g'uliston hududidagi qadimgi turklarning yozma yodgorliklari Sharqdan G'arbga, Shimoldan Janubgacha bo'lgan aksar joylarda uchraydi.

O'rxun yozma yodgorliklarining boshqa yodgorliklardan farqi shundaki, ular katta yodgorliklarga yozilgan. Ular marmartoshlardan tashqari tosh haykallar, toshbaqa shaklidagi toshlar, balballar, tepaliklar va boshqa inshootlar shaklida ham uchraydi. O'z davrining ustasi bo'lgan toshlarga o'yib yozgich usta qadimiy turkiy yozuvni maxsus sayqallangan toshlar, turli buyumlar, tangalar, qoyalarga ham yozgan. Hattoki ayrim qoyalarda rang berilgan yozuvlar ham uchragan. Qizig'i shundaki, Mo'g'uliston hududidan yog'och yoki qog'ozga yozilgan bitiklar deyarli topilmagan. Olimlarning ta'kidlashicha, Ordubaliq, Boybaliq, Tog'ubaliq va boshqa aholi yashaydigan joylarida topilmalar mavjudligiga qaramay, ular ustida haligacha murakkab ilmiy va arxeologik ishlar amalga oshirilmagan.

O'rxun yozma yodgorliklari xoqonlar, yabg'uslar, tarxonlar va ko'chmanchilarning etnosiyosiy birlashmasining boshqa amaldorlari sharafiga

o'rnatilgan. Dastlab yodgorliklar o'zi kashf etilgan joy nomi orqali fanga ma'lum qilingan. Lekin bugungi kunda yodgorliklarning har biri ma'lum bir tarixiy shaxsga bag'ishlanganligi ayonlashgan. Shuning uchun toshbitiklar o'zlari bag'ishlagan siymolar nomi bilan o'sha davridayoq atalganligi ular bilan yaqindan tanishilgandan so'ng ma'lum bo'lgan. Shunday bo'lishiga qaramay, aksar yodgorliklar ikki nom bilan ham yuritilib kelinadi. Xususan, Bilga xoqon, Kultegin yodgorliklari ("Kosho-Saydam yodgorliklari"), To'nyuquq yodgorligi ("Bayan-Sokto yodgorligi"), Elatmish xoqon yodgorligi ("Mogoyin yodgorligi"), Kuli-chur yodgorligi ("Ix xoshxot" yodgorligi), Kul Tarxon yodgorligi ("Ix asgat" yodgorligi) va boshqalar. Ko'rinadiki, O'rxun bo'ylarida topilgan turkiy yozma yodgorliklar kam o'rganilganligi bois ular o'zlari topilgan hudud nomlari bilan atalgan.

O'rxun yozma yodgorliklari turkiy imperiyaning siyosiy tarixini aks ettirganligi bilan juda qimmatlidir. Ayniqsa, uch yirik bitiktoshlar Bilga xoqon, Kultegin va To'nyuquqlarning mazmuni o'sha davrdagi tarix, etnomadaniyat va boshqa bebaho xabarlarni aks ettira olgan. Oddiy qilib aytganda, qadimgi turkiy xalqlar o'z e'tiqodlariga ko'ra saltanat tarixini, buyuk sarkardalarning tutumlarini ko'rsatish orqali kelajak avlodga qiyinchilik bilan qo'lga kiritilgan hududlar va boyliklarni asrab-avaylash bo'yicha pand-nasihatlarni qilganlar, ya'ni avlodlarga ajdodlar "toshlar orqali gapirgan". O'rxun yodgorliklari, asosan, Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator va ma'muriy tumanlardagi muzey va omborxonalarda saqlanib kelinmoqda. Ayrim yirik yodgorliklar sifati buzilmasligi maqsadida o'zlari ular topilgan joyda, ochiq maydonda saqlanmoqda.

1889-yilda Rossiya imperiyasi geografiya jamiyatining Sharqiy Sibir bo'limi ekspeditsiyasi N.M.Yadrinsev boshchiligida O'rxun daryosi bo'yidan Kultegin, Bilga xoqon yodgorliklarini, shuningdek, Qoraqurim va Qorabalgasun (Ordu-Baliq) shaharlari qoldiqlarini topganliklarini yuqorida ham aytib o'tgan edik. 1890-yilda A.Xeykel boshchiligidagi ekspeditsiya [3, 16-47], 1891-yilda Rossiya imperatorlik fanlar akademiyasining atoqli turkologi V.V.Radlov boshchiligidagi ekspeditsiyalar O'rxun, Tuyl, Selenga daryolari bo'ylab qazish ishlarini olib borishdi va qadimiy turkiy yozma yodgorliklarni o'rgandi [4, 124].

1893-yilda poliglott V.Tomsen qadimgi turkiy harflarni o'qiy oldi. 1894-yilda V.V.Radlov Kultegin, Bilga xoqon yodgorliklari matnlarini rus va nemis tillariga tarjima qilib, mashhur "O'rxun ekspeditsiyasi xabarlari" turkumini nashr ettirdi va turkologiya sohasiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.

1891-yilda N.M.Yadrinsev Ongin yodgorligini (Elatmish yabgu), 1897-yilda Dmitriy va Elizaveta Klemenslar Tonyuquq yodgorligini kashf etdi. 1909-yilda Fin-Ugor ilmiy jamiyatining ekspeditsiyalari O'rxun yozma yodgorliklarini tadqiq

etishga ulkan hissa qo'shdi. Ramstedt, S.Pelsilar birinchi bo'lib, "Mo'yin-chur" yodgorligining joylashish o'rni va shaklini tuzdilar, "Suji" yodgorligini ham kashf etdilar.

1912-yilda mashhur oltoy olimi V.L.Kotvich Kuli-chur yodgorlik majmuasini topdi. 1956-yilda mo'g'ul arxeologi T.Dorjsuren "Bug'it" – Tatpar kogon yodgorliklari turkumini topdi. 1957-yilda N.Sir-Ojav boshchiligidagi ekspeditsiya To'nyuquq yodgorlik majmuasida qazish ishlarini olib bordi. 1958-yilda N.Sir-Ojav va L.Iisl boshchiligidagi mo'g'ul-chexoslovakiya qo'shma ekspeditsiyasi Kultegin yodgorliklari majmuasida qazish ishlarini olib bordi. 1962-yilda Mo'g'uliston-Polsha qo'shma ekspeditsiyasi a'zosi E.Triyarskiy Ongin yodgorligining uchta bo'lagini topdi. 1974-yilda Mo'g'uliston va Vengriya qo'shma ekspeditsiyasi Ginden-bulag'ida qazish ishlari olib bordi.

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarini tadqiq qilish 1960-yildan to 1988-yillargacha sho'ro-mo'g'ul qo'shma ekspeditsiyalari tomonidan amalga oshirildi. Ular bu sohaga katta hissa qo'shdi. Jumladan, olimlardan E.I.Ubryatova, B.Bazilxon, N.Ser-Ojav, S.G.Klyashtorniy, X.Luvsanbaldan, M.Shinekhoo, Y.S.Xudyakov, V.E.Voitov, V.V.Volkov, V.A.Livshits, G.Men Xarjaubay, D.Bayar, D.Tsevendorj, L.Bold, T.Battulga va boshqalar arxeologik, epigrafik va boshqa shunga oid sohalar bo'yicha tadqiqotlar olib bordilar.

Yana bir mo'g'ul-yapon qo'shma ekspeditsiyasi esa 1996–1998-yillarda qadimiy turkiy yozma obidalar matnlarini o'rganishni davom ettirib, "Mo'g'ulistonning tarixiy va yozma yodgorliklari" loyihasini amalga oshirishda davom etdilar.

Mo'g'ul arxeologi D.Bayar 2000–2001-yillarda Bilga xoqon yodgorliklari turkumida mo'g'ul-turk arxeologik qazishmalariga rahbarlik qilgan. Ushbu qazishmalar natijasida turkiy arxeologiya uchun katta ahamiyatga molik kashfiyotlar qilindi. Xususan, Bilga xoqonning oltin toji, kumush idishlar va boshqa qimmatbaho buyumlardan iborat jami 2800 dona predmeti mavjud bo'lgan xazina topildi.

XIX asrning 80-yillarigacha O'rxun qadimiy turkiy yodgorliklarini tadqiq qilishda Rossiya, Finlandiya, Daniya, Germaniya, Sobiq Ittifoq, Mo'g'uliston, Vengriya, Polsha, Yaponiya, Turkiya va boshqa davlatlar ishtirok etganligi mazkur yodgorliklarning jahonshumul ahamiyatga molik ekanligini dalolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сулейменов О.О. Язык письма. Взгляд в доисторию — о происхождении письменности и языка малого человечества. – Алматы – Рим, 1998. — 502 с.
2. http://ricolor.org/history/eng/vs/22_01_2013/Н.Базылхан. Орхонские письменные памятники. – pg 2.

3. Heikel H.T. Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan // Travaux Ethnographiques. Vol. VII. – Helsinki: 1918. – P. 16–47.
4. Radloff V., Vasiliy V. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. – Saint Petersburg: Eggers, 1894. – 124 p.